

CLIMATÉRIO E MENOPAUSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: AVANÇOS E DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 16/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7647210

Vanessa Cristina de Oliveira¹

RESUMO

Introdução: O climatério representa um período de modificações biopsicossociais que impactam na qualidade de vida feminina e demanda preparo para a integralidade da assistência. A menopausa, que é a interrupção definitiva da menstruação, delimita esta fase. O presente estudo teve como objetivo, identificar os avanços e os desafios na assistência ao climatério e menopausa na rede de atenção primária à saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nos preceitos da literatura. Os critérios de inclusão foram artigos publicados na língua portuguesa nos anos de 2013 a 2023, os critérios de exclusão foram artigos que não abordavam a temática proposta.

Resultados e Discussões: Foi evidenciado que a Atenção Primária à Saúde (APS), possui um papel imprescindível voltado para a assistência às mulheres no período do climatério e da menopausa que envolve a implementação de práticas voltadas para o diagnóstico precoce e do tratamento dos sintomas climatéricos. Apesar dos esforços e avanços na inserção do climatério nas políticas públicas de atenção à saúde da mulher, observa-se que na prática há

maior ênfase em programas materno-infantil. **Conclusão:** Sem descuidar dos avanços obtidos, observa-se que ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de que a mulher possa usufruir em plenitude e na prática, os conceitos e pressupostos ensejados pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

Palavras chave: Climatério. Menopausa. Saúde Pública. Assistência à saúde.

ABSTRACT

Introduction: The climacteric represents a period of biopsychosocial changes that impact on the female quality of life and demands preparation for comprehensive care. Menopause, which is the definitive interruption of menstruation, delimits this phase. This study aimed to identify advances and challenges in climacteric and menopause care in the primary health care network. **Methodology:** This is a bibliographic review carried out according to the precepts of the literature. The inclusion criteria were articles published in Portuguese in the years 2013 to 2023, the exclusion criteria were articles that did not address the proposed theme. **Results and Discussion:** It was evidenced that Primary Health Care (PHC) has an essential role aimed at assisting women in the climacteric and menopause period, which involves the implementation of practices aimed at the early diagnosis and treatment of climacteric symptoms. Despite efforts and advances in the insertion of climacteric in public policies for women's health care, it is observed that, in practice, greater emphasis is placed on maternal-infant programs. **Conclusion:** Without neglecting the advances made, it is observed that there is still a long way to go in the sense that women can fully and in practice enjoy the concepts and assumptions brought about by the National Policy for Integral Attention to Women's Health.

Keywords: Climacteric. Menopause. Public health. Health care.

1 INTRODUÇÃO

O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde como uma fase biológica da vida e não um processo patológico, caracterizado pela diminuição

da função ovariana, que ocorre na meia idade. A menopausa é o último acontecimento dessa fase, correspondendo ao último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de passados 12 meses da sua ocorrência (BRASIL, 2008).

A menopausa, marcada pela interrupção fisiológica dos ciclos menstruais devido ao fim da secreção hormonal dos ovários, é o termo mais conhecido da etapa de transição da vida da mulher. Esse período é definido como “fim da ovulação” e por conseguinte “não pode mais conceber” (FERREIRA et al., 2013).

No climatério, fase de transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo, ocorre a falência dos folículos ovarianos e, de modo progressivo, a deficiência estrogênica.

Tal fase é associada com os sinais da menopausa, marcando o fim do período. Na menopausa, com a falência ovariana, se estabelece um novo ciclo em que se manifestam condições fisiológicas importantes. Portanto, a menopausa não é uma patologia, mas pode estimular sinais e sintomas que careçam de controle e avaliação, com o objetivo de garantir a qualidade de vida no processo de envelhecimento (SELBAC et al., 2018).

A menopausa surge como um marco do processo de envelhecimento feminino. Sendo o climatério um período de transição, ele consagra uma nova etapa do ciclo vital da mulher trazendo uma série de mudanças biopsicossociais. Assim, essa nova etapa é experimentada como uma crise pessoal que propõe a necessidade de uma reconstrução de sua identidade (SELBAC et al., 2018).

O climatério é uma fase proveniente da vida da mulher onde muitas passam por ela sem lamentações ou intervenções medicamentosas. Outras têm sintomas que variam na sua discrepância e intensidade. No entanto, em todos os casos, é fundamental que haja, nessa fase da vida, um acompanhamento metódico visando à promoção da saúde, o diagnóstico precoce, o tratamento imediato dos agravos e a prevenção de danos. Os profissionais de saúde que atendem a população feminina devem cuidar para que haja a maior efetividade possível (BRASIL, 2008).

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o nível mais apropriado para prestar esse atendimento, já que é neste que se desenvolvem as ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. É relevante que os profissionais de saúde adotem estratégias para melhoria da qualidade de vida no climatério e na menopausa, pois as mulheres que estão passando por esse processo necessitam vivenciar uma maior efetividade do serviço de saúde a partir de orientações e intervenções que promovam sua saúde e seu bem-estar (CAMPOS, 2022).

O histórico das políticas públicas de saúde da mulher teve como marco, em 1984, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), experiência concreta de inserção e incorporação do gênero nas políticas de saúde (LUZ; FRUTUOSO, 2021).

Refletir no cuidado absoluto à saúde da mulher significa, entre outros aspectos, colocar em análise as práticas profissionais, a estruturação dos serviços e as explicações governamentais frente aos problemas de saúde dessa população específica. Nessa perspectiva, insere-se a discussão sobre momentos da vida da mulher historicamente negligenciados, como o climatério e a menopausa, fases de passagem do período reprodutivo para o não reprodutivo (LUZ; FRUTUOSO, 2021).

Nesse sentido, diante da importância do climatério e da menopausa, o presente estudo tem como objetivo identificar os avanços e os desafios das políticas públicas na assistência do climatério e da menopausa na rede de APS. Espera-se que os resultados obtidos por este estudo, contribuam para a identificação de avanços e de lacunas assistenciais, políticas e gerenciais, fornecendo informações relevantes para a implementação de intervenções, no intuito de garantir a qualidade da assistência prestada às mulheres no cuidado ao climatério e menopausa. Para alcançar esse objetivo será realizada uma revisão sistemática da literatura.

2 METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo foi uma pesquisa de revisão sistemática da literatura. Este modelo de pesquisa compreende todos os

trabalhos publicados que oferecem um exame da literatura abrangendo assuntos específicos. São úteis para integrar informações de estudos já realizados, podendo apresentar resultados contrários ou semelhantes, bem como identificar temas que necessitem de evidências, contribuindo para o direcionamento de investigações futuras (GALVÃO; RICARTE, 2019).

Para identificação dos artigos acerca do assunto, realizou-se uma estratégia de busca com base nas seguintes palavras-chave, consideradas descritores no DeCS (Descritores em Ciências de Saúde): Climatério; Menopausa; Saúde Pública; Assistência à Saúde. Estes descritores foram integrados por meio do operador lógico booleano “and”.

Adotou-se como critérios de inclusão, artigos científicos publicados na língua portuguesa, publicados no período de 2013 a 2023, indexados nas seguintes bases de dados: LILACS (Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e informações contidas em sites oficiais.

Os critérios de exclusão foram artigos que não dispunham o texto na íntegra, e aqueles que não abordavam a temática proposta.

Efetou-se uma leitura analítica e crítica do material levantado para facilitar a construção do texto.

3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A saúde da mulher no climatério e na menopausa e suas demarcações nas políticas públicas

As primeiras políticas públicas direcionadas à saúde da mulher estiveram voltadas ao ciclo gravídico-puerperal. Em 1984, é criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), com o objetivo de superar a abordagem centrada no binômio materno infantil e focar no atendimento integral às necessidades de saúde das mulheres (CUNHA et al, 2021). Porém, vale ressaltar que o PAISM se centrou no aspecto biológico, distanciando-se da visão

da mulher como um ser biopsicossocial, e dentre as inúmeras lacunas do PAISM destaca-se a não atenção ao climatério e menopausa.

Na APS, o PAISM é de extrema abrangência, uma vez que, as mulheres procuram os serviços de saúde em maior número que os homens. Para resolver a essa questão, o serviço de saúde deve ofertar atendimento que resulte em promoção da saúde, prevenção de agravos e recuperação da saúde em todas as etapas do ciclo de vida da mulher (FERNANDES et al, 2016; CUNHA et al, 2021).

Ainda nessa perspectiva, duas décadas depois da publicação do PAISM, o Ministério da Saúde (MS), instituiu em 2004, a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), de modo a concretizar e organizar as ações das diretrizes do PAISM. A PNAISM incorpora a integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores para atender as necessidades de saúde das mulheres, de forma abrangente, humanizada e hierárquica. Em consonância com essa política, o MS criou estratégias que garantissem impactos esperados sobre os indicadores de saúde da população, e a saúde da mulher foi contemplada, num compromisso firmado através do Pacto pela Saúde (SILVA, 2016).

Nesse sentido, visando reorganizar a APS, em 2004, o MS implementou Programa Saúde da Família (PSF), hoje denominado, Estratégia Saúde da Família (ESF), que pressupõe ações coletivas que possibilitam a realização de uma assistência à saúde na atenção básica de forma integral, universal e equânime (JORGE et al, 2015).

Sendo a menopausa e o climatério eventos presentes na vida das mulheres, e ocasionaram mudanças metabólicas, hormonais, sociais e psicológicas, é necessário que o atendimento à mulher climatérica valorize a escuta qualificada, ansiando conhecer suas dificuldades, experiências, questionamento, com intuito de vivenciar esta fase sem mistérios, a fim de superar problemas de forma consciente, assim sendo, os profissionais de saúde devem assumir a função de facilitadores, promovendo o cuidado das mulheres, principalmente o autocuidado (BRASIL, 2008).

A menopausa não pode ser tratada de forma padronizada, pois, a despeito de esse acontecimento acometer todas as mulheres em uma determinada fase de sua vida, trata-se de uma fase imbuída de significados e alterações diferenciadas em cada mulher, sendo essas alterações principalmente biopsicossociais (FERREIRA, 2017). A parada da menstruação resulta em diversos sentimentos para a mulher, causando ao mesmo tempo sensações de alívio e de apreensão, acabam as restrições, desconfortos e preocupações com gestação, mas se instala o receio, consciente ou não, da perda da feminilidade, do valor social e da saúde (LUZ; FRUTUOSO, 2021).

Em 2008, o Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa elaborado pela Área Técnica da Saúde da Mulher (ATSM), reforçou os objetivos da Política Nacional quanto à atenção ao climatério e ressaltou o acolhimento, o vínculo e a ética nas relações entre profissionais e mulheres diante dos aspectos biopsicossociais, consequência das transformações oriundas do climatério. As opções terapêuticas preconizadas por esse manual contemplavam as indicações para a terapia de reposição hormonal e alternativas de tratamento, como a fitoterapia e a homeopatia, em concordância com diversas revisões científicas que apontavam os benefícios desses tratamentos (LUZ; FRUTUOSO, 2021).

Ainda nessa dimensão, adotando o Caderno de Protocolos da Atenção Básica, que propõe uma abordagem humanizada das mulheres climatéricas, com o mínimo possível de intervenção e de uso de tecnologias duras (exames, medicamentos), percebe-se a grande lacuna entre as diretrizes propostas e as práticas profissionais (LUZ; FRUTUOSO, 2021).

Com base nessas prerrogativas, os protocolos e recomendações existentes sobre o climatério, propõem mecanismos que asseguram o acesso e o acolhimento adequado às mulheres, considerando a integralidade do cuidado por equipe multiprofissional. Nenhum programa efetivo que tenha sido desenvolvido no âmbito da saúde básica está, de fato, sendo aplicado para garantir melhorias na qualidade de vida das mulheres no período do climatério e menopausa. A falta de profissionais preparados, de programas públicos direcionados a orientações básicas e ao acompanhamento que auxilie na qualidade de vida durante o

climatério, são alguns fatores que corroboram à inadequação da assistência prestada à essas mulheres na atenção primária à saúde (SOUZA et al, 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, podemos perceber, em rápida retrospectiva, que muitas conquistas foram obtidas ao se pensar no modelo de atenção à saúde da mulher. Entretanto, ainda se enfrenta desafios no que diz respeito à assistência prestada às mulheres no climatério e menopausa.

Reconhece-se também a escassez de estudos nesta área e necessidade de uma maior interface entre estudos ginecológicos, psicológicos, psiquiátricos, e gerontológicos, a fim de se aprofundar a detecção e explicação dos problemas, e a oferta de uma abordagem terapêutica sistêmica e integrada entre o que expõe a importância de focar melhor as questões relacionadas ao climatério. Não obstante, o estudo possibilita que os profissionais, percebam a importância da assistência integral à saúde da mulher climatérica e dessa forma haja uma melhor intervenção e a intensificação do conhecimento para os profissionais e para as mulheres que estão passando ou irão passar por esse período.

Espera-se que as informações providas deste artigo, contribuam para a identificação de avanços e de lacunas assistenciais, políticas gerenciais, fornecendo informações relevantes para a implementação de intervenções, no intuito de garantir a qualidade da assistência prestada às mulheres no climatério e menopausa e proporcionar uma reflexão sobre os processos assistenciais atualmente aplicados.

* Especialista em Saúde Pública com Ênfase em Estratégia Saúde da Família. Graduanda do curso de Especialização em Saúde da Mulher do Centro Universitário São Camilo. orcid.org/0000-0002-9475-3454. E-mail: upnessa@yahoo.com.br Climacteric and menopause in primary health care: advances and challenges for public policies.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa**. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília. Ministério da saúde, 2008.192p. [acesso 10/dez./2022]. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_mulher_climat_erio.pdf

FERREIRA, Vanessa Nolasco; et al. Menopausa. Marco biopsicossocial do envelhecimento feminino. **Revista Psicologia e Sociedade**. Juiz de Fora, v.25, n.2., p.419-419, fev.2013.

SELBAC, Mariana Terezinha; et al. Mudanças comportamentais e fisiológicas determinadas pelo ciclo biológico feminino- climatério à menopausa. **Revista Alethéia**. Canoas, v.51, n. 1-2, p. 177-190, jan./dez 2018.

CAMPOS, Poliana Ferreira; et al. Climatério e Menopausa: conhecimento e condutas de enfermeiras que atuam na atenção primária à saúde. **Rev. Enferm. UFSM**. Santa Maria, v.12, e41, p. 1-21, 2022.

LUZ, Milene Mori Ferreira; FRUTUOSO, Maria Fernanda Petrolí. O olhar do profissional da atenção primária sobre o cuidado à mulher climatérica. **Revista Interface**. Botucatu, v.25, p.1-15, 2021.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão Sistemática da Literatura: Conceituação, produção e publicação. **Revista Logeion**. Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 57-73, set.2019/fev.2020.

CUNHA, Maria Adnir Loyola; et al. Atendimento à mulher climatérica em unidade de saúde: a integralidade em questão. **Rev. Residencies Journou HRJ**. [S.l]. V.2, n.11, p.106-125,2021.

FERNANDES, Leiliane Teixeira Bento; et al. Atuação do enfermeiro no gerenciamento do programa de assistência integral à saúde da mulher. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**. João Pessoa, V.20, n.3, p. 219-226, 2016.

SILVA, Angel Maria. **Atenção ao pré-natal, parto e pós-parto na perspectiva de mulheres atendidas na Rede Cegonha** [tese]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2016.

JORGE, Herla Maria Furtado; et al. Assistência pré-natal e políticas de saúde da mulher: Revisão Integrativa. **Rev Bras Promoç Saúde**. Jan/mar; V.28, n. 1, p. 40-148, 2015.

FERREIRA, Dayanne Marcelle Guedes. **Assistência a mulher climatérica na atenção primária à saúde: revisão integrativa de literatura**. 2017.52f. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2017.

SOUZA, Bruna Mickaelly Silva; et al. Assistência à saúde da mulher climatérica: uma revisão de literatura. **Revista Research, Society and Development**. [S.l]. V.10.n. 17, e26101724332, 2021.

¹Especialista em Saúde Pública com Ênfase em Estratégia Saúde da Família.
Graduanda do curso
de Especialização em Saúde da Mulher do Centro Universitário São Camilo.
orcid.org/0000-
0002-9475-3454. E-mail: upnessa@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil